

LEPTOSPIROSE NO BRASIL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DO ANO DE 2023

Leptospirosis in Brazil: An Epidemiological Analysis of the Year 2023

Leptospirosis en Brasil: Un Análisis Epidemiológico del Año 2023

Artigo Original - Estudo epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.13928729](https://doi.org/10.5281/zenodo.13928729)

/Recebido: 10/10/2024 | Aceito: 12/10/2024 | Publicado: 14/10/2024

Lara Pyanelly Moreira de Almeida Bezerra
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
E-mail: larapyanelly@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-4480-6129>

Victor Luiz Pereira Mendes
Especialista em clínica médica
Hospital Júlia Kubitschek, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: mendes.pereira.victor@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6221-2629>

Maria Luiza da Cunha Cabral
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
E-mail: malu.dcc2000@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2109-1196>

Isadhora Antônia Alves de Andrade
Graduada em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: isadhora1015@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3119-0682>

Robert Danyllo Pereira Marques
Graduado em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: robertmarquesvet@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0818-0366>

Luan Vinícius Caitano da Silva
Graduado em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil
Email: medvet.luancaitano@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8650-102X>

Hemilly Mendes Santos

Graduada em Medicina Veterinária

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil

Email: hemillymendrs@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6589-9962>

Maria Cândida Ferreira da Silva

Graduada em Medicina Veterinária

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil

Email: mariacandidaf.ss@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-2428-325X>

Kyldere Valter dos Santos Silvestre

Graduado em Medicina Veterinária

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil

Email: kyldere.walter@gmail.com

Scheyla Cardoso da Silva

Graduada em Medicina Veterinária

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Brasil

Email: scheylacardoso725@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9860-854X>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

A leptospirose é uma zoonose bacteriana causada pelo gênero *Leptospira*, frequentemente associada a condições sanitárias inadequadas. O objetivo da produção desse trabalho foi analisar, no ano de 2023, dados sobre a epidemiologia da leptospirose no Brasil, incluindo a distribuição de casos, taxas de cura e mortalidade, além das características demográficas dos afetados. Para isso, foram realizadas pesquisas em plataformas de artigos científicos, além de cruzamento de dados através das informações disponíveis no DataSUS para elaboração de tabelas e realização de análises descritivas. Os resultados mostraram que a região Sul teve a maior incidência de casos, com 36,7% do total de 3.318 registros, enquanto a região Centro-Oeste apresentou a menor taxa, com apenas 1,8%. A análise demográfica revelou que os homens representaram 81,2% dos casos, indicando uma maior exposição a fatores de risco relacionados ao trabalho e ao ambiente. A taxa de mortalidade foi de 8,3%, evidenciando a gravidade da doença. No entanto, 11,3% dos casos não tinham informações sobre desfechos, o que dificulta a avaliação precisa da letalidade. A melhoria na coleta de dados é crucial para aprimorar a análise epidemiológica. O fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para enfrentar a leptospirose, permitindo a implementação de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento mais eficazes. Um SUS robusto também facilita o monitoramento epidemiológico e a alocação adequada de recursos, essenciais para reduzir a incidência da doença e melhorar a saúde da população.

Palavras-chave: leptospira; epidemiologia; zoonoses; DataSUS; Doenças tropicais negligenciadas

ABSTRACT

Leptospirosis is a bacterial zoonosis caused by the genus *Leptospira*, frequently associated with inadequate sanitary conditions. The objective of this study was to analyze, in the year 2023, data on the epidemiology of leptospirosis in Brazil, including the distribution of cases, cure rates, and mortality, as well as the demographic characteristics of those affected. To achieve this, research was conducted on scientific article platforms, along with data cross-referencing using information available in DataSUS for the preparation of tables and the conduct of descriptive analyses. The results showed that the Southern region had the highest incidence of cases, accounting for 36.7% of the total 3,318 records, while the Central-West region had the lowest rate, with only 1.8%. The demographic analysis revealed that men represented 81.2% of the cases, indicating a higher exposure to risk factors related to work and the environment. The mortality rate was 8.3%, highlighting the severity of the disease. However, 11.3% of the cases lacked information on outcomes, complicating the precise assessment of lethality. Improving data collection is crucial for enhancing epidemiological analysis. Strengthening the Unified Health System (SUS) is essential to address leptospirosis, allowing for the implementation of more effective prevention, diagnosis, and treatment actions. A robust SUS also facilitates epidemiological monitoring and the adequate allocation of resources, which are essential for reducing the incidence of the disease and improving the health of the population.

Keywords: leptospira; epidemiology; zoonoses; DataSUS; neglected tropical diseases

RESUMEN

La leptospirosis es una zoonosis bacteriana causada por el género *Leptospira*, frecuentemente asociada a condiciones sanitarias inadecuadas. El objetivo de este trabajo fue analizar, en el año 2023, datos sobre la epidemiología de la leptospirosis en Brasil, incluyendo la distribución de casos, tasas de cura y mortalidad, además de las características demográficas de los afectados. Para ello, se realizaron investigaciones en plataformas de artículos científicos, así como el cruce de datos a partir de la información disponible en el DataSUS para la elaboración de tablas y la realización de análisis descriptivos. Los resultados mostraron que la región Sur tuvo la mayor incidencia de casos, con el 36,7% del total de 3.318 registros, mientras que la región Centro-Oeste presentó la menor tasa, con solo el 1,8%. El análisis demográfico reveló que los hombres representaron el 81,2% de los casos, indicando una mayor exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo y el entorno. La tasa de mortalidad fue del 8,3%, evidenciando la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, el 11,3% de los casos no contaba con información sobre desenlaces, lo que dificulta la evaluación precisa de la letalidad. La mejora en la recolección de datos es crucial para perfeccionar el análisis epidemiológico. El fortalecimiento del Sistema Único de Salud (SUS) es fundamental para enfrentar la leptospirosis, permitiendo la implementación de acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento más eficaces. Un SUS robusto también facilita el monitoreo epidemiológico y la adecuada asignación de recursos, esenciales para reducir la incidencia de la enfermedad y mejorar la salud de la población.

Palabras clave: leptospira; epidemiología; zoonosis; DataSUS; enfermedades tropicales desatendidas

INTRODUÇÃO

A leptospirose é uma doença febril aguda, causada por bactérias do gênero *leptospira*, que acomete homens, animais domésticos e silvestres (Lacerda *et al.*, 2021). O seu ciclo de vida compreende a excreção urinária por um animal infectado, seguida da infecção de um novo hospedeiro por meio de uma porta de entrada, e a disseminação hematogênica até os capilares glomerulares ou peri-tubulares dos rins, onde ocorre nova excreção da bactéria para o meio ambiente (Matos, 2020).

O gênero *Leptospira*, pertencente à família Leptospiraceae da ordem Spirochaetales, é classificado em três grupos: patogênicos, saprofíticos e intermediários, sendo *Leptospira interrogans* a principal espécie patogênica, com diversos sorovares. Esses sorovares, possuem capacidades individuais de estabelecer relações comensais ou apresentar patogenicidade leve em diferentes espécies de hospedeiros animais. Por exemplo, o sorovar *hardjo* está frequentemente associado ao gado, enquanto o *canicola* se relaciona com cães e *icterohaemorrhagiae* e *copenhageni* com ratos. A caracterização dos sorovares é fundamental para a epidemiologia, pois permite a compreensão das interações entre os patógenos e seus hospedeiros, sendo crucial para a fundamentação das medidas de controle de acordo com as realidades regionais (WHO, 2003).

A transmissão da leptospirose urbana está principalmente associada a roedores, especialmente *Rattus norvegicus*, conhecido como rato de esgoto. Entretanto, a disseminação do patógeno entre animais domésticos, como cães, e sua proximidade com os humanos tornam essas espécies potenciais fontes de infecção, configurando uma preocupação sanitária significativa (Napoleão, Carlos, 2022).

Sua forma de transmissão se dá pelo contato com a urina de animais infectados, que pode ocorrer de maneira direta ou indireta, através de pele lesionada ou intacta, ou mucosas. Profissionais em ocupações de risco, como trabalhadores de limpeza de esgotos, garis e agricultores, ou moradores de zonas rurais, estão mais suscetíveis a essa infecção. Nas áreas urbanas, a contaminação está frequentemente relacionada a alagamentos durante períodos de chuva (Marteli *et al.*, 2020).

As manifestações clínicas da leptospirose variam de uma síndrome gripal leve a complicações graves. Inicialmente, podem incluir febre, dores de cabeça, mialgia e fadiga. Com a progressão da doença, podem surgir insuficiência renal, que é o principal sinal clínico manifestado, insuficiência hepática, caracterizada por icterícia e aumento das enzimas hepáticas, e comprometimento pulmonar, que pode levar a hemorragias pulmonares. Outras complicações

possíveis incluem manifestações hemorrágicas e meningite. Essa diversidade de sintomas torna o diagnóstico desafiador, exigindo atenção ao histórico clínico e à exposição a ambientes de risco (Matos, 2020).

O diagnóstico da leptospirose é baseado em testes diretos, como culturas e técnicas de amplificação de DNA, além de testes sorológicos, como a microaglutinação (MAT) e o ELISA, que podem identificar anticorpos na saliva e no soro do paciente. Na fase aguda, o diagnóstico é frequentemente realizado por MAT e ELISA-IgM, enquanto a sorologia de soroglutinação microscópica (SAM) é mais lenta e não definitiva. O tratamento inclui medidas sintomáticas, especialmente em casos de insuficiência renal ou respiratória, além de antibioterapia com penicilina, ceftriaxona ou doxiciclina. (Guedes et al., 2020; Matos, 2020)

A leptospirose tem maior prevalência em regiões com clima quente e úmido, o que favorece a sobrevivência e disseminação das bactérias do gênero *Leptospira*. Além disso, áreas com infraestrutura sanitária deficiente, como ausência de sistemas de esgoto adequados e tratamento de água, aumentam significativamente o risco de transmissão da doença. Esses fatores estão intimamente ligados a condições de vulnerabilidade social, nas quais populações de baixa renda vivem em ambientes sem as condições básicas de saneamento. Nessa perspectiva, a leptospirose é classificada como uma das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), um grupo de enfermidades que afeta desproporcionalmente pessoas em condições socioeconômicas desfavoráveis, que frequentemente não tem acesso adequado aos serviços de saúde e prevenção (Martins, Spink, 2020). Entre as principais DTNs priorizadas pelo governo brasileiro estão a dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, malária e tuberculose (Brasil, 2010). Embora a leptospirose não esteja entre as DNTs prioritárias dos programas nacionais, ela é uma doença de notificação compulsória devido à sua gravidade e potencial de surtos.

No Brasil, a leptospirose é considerada doença endêmica, com surtos frequentemente associados aos períodos chuvosos, quando ocorrem enchentes que facilitam a disseminação da bactéria pela água contaminada com a urina de animais infectados, especialmente roedores. Em 2023, foram registrados 3318 casos de leptospirose no Brasil, estando presente em todas as regiões do país, com maior prevalência na região Sul, seguida pelas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, refletindo tanto fatores climáticos quanto estruturais (Brasil, 2024). Esses dados reforçam a relevância da leptospirose como um grave problema de saúde pública.

Diante da confirmação de casos em todas as regiões brasileiras e da sua importância como problema de saúde pública, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise detalhada da situação epidemiológica da leptospirose no Brasil no ano de 2023, visando fornecer dados que contribuam para o aprimoramento das estratégias de prevenção e controle da doença.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foram realizadas buscas em artigos científicos em português e inglês em diversas plataformas, incluindo Google Acadêmico, PubMed e PubVet. Adicionalmente, foram consultados manuais da World Health Organization (WHO) e do Ministério da Saúde do Brasil. As palavras-chave utilizadas incluíram "leptospirose", "epidemiologia", "doenças negligenciadas", "vigilância epidemiológica" e "saúde pública". A prioridade foi dada a artigos publicados nos últimos cinco anos.

Para a avaliação epidemiológica da leptospirose em 2023, foram utilizados dados disponibilizados pelo governo brasileiro por meio do DataSUS, uma plataforma que integra informações abrangentes sobre a saúde pública no país. O DataSUS oferece acesso a uma ampla variedade de dados, facilitando a análise de diversas doenças e condições de saúde. Para esta pesquisa, foram empregados buscadores específicos para identificar "casos de leptospirose confirmados segundo ano de notificação", o que permitiu o cruzamento das informações por região de notificação, sexo, evolução do caso e correlação com trabalho. Com base nesses dados, foram realizadas análises estatísticas descritivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados nesta seção refletem a situação epidemiológica da leptospirose no Brasil em 2023, analisando a distribuição de casos, taxas de cura e mortalidade, além das características demográficas dos afetados. A tabela 1 ilustra a prevalência dos gêneros (masculino e feminino) acometidos pela doença durante o ano de 2023 nas diferentes regiões do país.

Tabela 1 – Número de casos confirmados de leptospirose segundo gênero e região no ano de 2023

Região de notificação	Masculino	Feminino	Frequência absoluta	Frequência relativa (%)
Região Norte	273	90	363	10,9%
Região Nordeste	518	126	644	19,4%

Região Sudeste	881	154	1035	31,2%
Região Sul	974	243	1217	36,7%
Região Centro-Oeste	48	11	59	1,8%
Total	2694	624	3318	100%

Fonte: Adaptado de Brasil (2024).

A região Sul apresentou a maior incidência de casos, correspondendo a 36,7% do total de casos do país, enquanto a menor incidência foi registrada na região Centro-Oeste, com apenas 1,8% dos casos. Esses dados são similares com os resultados obtidos por Zanetti *et al.* (2024), em uma análise retrospectiva no período de 2012 a 2022, que revelou frequências relativas de 31,5% para o Sul e 1,87% para o Centro-Oeste, indicando que não houve mudanças significativas no padrão de infecção da leptospirose no Brasil ao longo dos últimos anos.

Observa-se também que, em todas as regiões, houve um número maior de casos em homens do que em mulheres; no total, os homens representaram 81,2% dos casos (2.694), enquanto as mulheres representaram apenas 18,8% (624). Essa diferença pode ser atribuída ao perfil dos profissionais que estão no grupo de risco para essa enfermidade, e a maior exposição dos homens a esses trabalhos e ambientes, correlação essa vista também em outras zoonoses, à exemplo da leishmaniose (Barbosa, 2016; Marteli *et al.*, 2020).

Ao realizar a busca por “casos confirmados por Sexo segundo Doença relacionada ao trabalho”, observou-se que, entre os homens, de um total de 2694 casos, 675 estavam em branco, representando 25,0% do total; 1519 não tiveram relação com o trabalho, correspondendo a 56,4%; e apenas 500 casos evidenciaram uma correlação com o trabalho, o que equivale a 18,6%. No caso das mulheres, entre 624 casos, apenas 39 tinham relação com o trabalho, representando 6,3% do total. Além disso, 116 casos estavam em branco, correspondendo a 18,6%, enquanto 469 não tinham correlação com o trabalho, totalizando 75,2%.

Ao analisar o desfecho dos casos de leptospirose na tabela 2, observamos uma taxa de mortalidade de 8,3% (276) evidenciando o potencial de letalidade dessa enfermidade. Ao avaliar que a taxa de cura foi de 80,3% dos casos (2665), nota-se que, apesar de uma enfermidade com um alto potencial de letalidade, quando há um diagnóstico e tratamento eficientes, a taxa de recuperação dos pacientes tende a ser mais alta, evidenciando assim, a importância do acompanhamento médico. Esses valores são semelhantes aos encontrados por Sá (2020), que, ao realizar uma análise retrospectiva dos anos de 2017 a 2019, encontrou uma taxa de letalidade de 8,8% e de cura de 85,40%.

Tabela 2 - Casos de leptospirose no Brasil e caracterização de desfechos no ano de 2023

Região de notificação	Ign/Branco	Cura	Óbito pelo agravo	Óbito por outra causa
Região Norte	25	314	22	2
Região Nordeste	103	458	63	20
Região Sudeste	84	820	119	12
Região Sul	109	1031	69	8
Região Centro-Oeste	12	42	3	2
Total	333	2665	276	44

Fonte: adaptado de Brasil (2024).

No entanto, assim como visto nas informações sobre o vínculo da enfermidade com o ambiente de trabalho, aqui também há um déficit no preenchimento dos dados de desfechos dos pacientes, com 11,3% dos casos (333) não informando se houve cura ou óbito. Esses dados incompletos dificultam a avaliação epidemiológica precisa da doença, limitando a capacidade de identificar taxas de mortalidade e cura com maior precisão. Além disso, a falta de informações sobre desfechos clínicos impede a formulação de estratégias de intervenção eficazes e a alocação adequada de recursos de saúde. A melhoria na qualidade dos dados é um pilar importantíssimo para garantir uma maior eficiência de resposta do sistema de saúde frente aos agravos (Marques, Siqueira e Portugal, 2020).

CONCLUSÃO

Os dados analisados sobre a leptospirose no Brasil em 2023 revelam um padrão persistente de incidência da doença, com a região Sul apresentando a maior taxa de casos e a Centro-Oeste, a menor. A predominância de casos em homens destaca a necessidade de abordar as condições de trabalho e exposição que contribuem para essa disparidade.

A taxa de mortalidade de 8,3% ressalta a gravidade da enfermidade, enquanto a falta de dados completos sobre os desfechos clínicos limita a avaliação precisa da sua letalidade e a formulação de intervenções adequadas. Portanto, é essencial melhorar a qualidade das informações coletadas para otimizar as estratégias de controle e alocação de recursos na saúde pública.

A valorização e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) é imprescindível não apenas para garantir o bem-estar da população, mas também para lidar de forma eficaz com a leptospirose, permitindo uma resposta coordenada em ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, além de facilitar o monitoramento epidemiológico necessário para reduzir a

incidência dessa doença.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, I. R. Leishmaniose visceral humana no município de Natal-RN: análise clínico-epidemiológica e espacial. *Revista Ciência Plural*, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 89–101, 2016. DOI: 10.21680/2446-7286.2016v2n1ID8559. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/8559>. Acesso em: 22 jan. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Casos confirmados de leptospirose por região de notificação segundo ano de notificação. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leptobr.def>. Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Casos confirmados por Evolução segundo Ano Notificação. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leptobr.def>. Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Casos confirmados por Sexo segundo Ano de Notificação. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leptobr.def>. Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Casos confirmados por Sexo segundo Doença relacionada trabalho. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leptobr.def>. Acesso em: 20 set. 2024.

GUEDES, Diego Pastor; BRAGA, Kassandra Lins; SILVA, Macerlane de Lira; MEDEIROS, Renata Lúvia Silva Fonseca Moreira. Diagnóstico e tratamento de pacientes com leptospirose no Brasil: revisão da literatura. *Id on Line: Revista Multidisciplinar de Psicologia*, v. 14, n. 53, p. 706-717, dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.14295/online.v14i53.2800>. Acesso em: 25 set. 2024.

LACERDA, F. B.; PEREIRA, P. S.; PROTTI, L. M. L. Fatores determinantes na caracterização da leptospirose como doença negligenciada: revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, v. 19, p. e6256, 29 jan. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/6256>. Acesso em: 20 set. 2024.

MARTELI, Alice Nardoni et al. Análise espacial da leptospirose no Brasil. *Saúde em Debate*, v. 44, n. 126, p. 805-817, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/tpgTM4R7YcFTrPMjJ3wKmyF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 set. 2024.

MARTINS, Mário Henrique da Mata; SPINK, Mary Jane Paris. A leptospirose humana como doença duplamente negligenciada no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 919-928, mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.16442018>. Acesso em: 20 set. 2024.

MATOS, Ana Correia. Leptospirose: revisão de literatura. Trabalho final para obtenção do título de mestre integrado em medicina, Faculdade de Medicina, Lisboa, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/46399/1/AnaFMatos.pdf>. Acesso em: 25 set. 2024.

MARQUES, Carla Adriana; SIQUEIRA, Marluce Mechelli de; PORTUGAL, Flávia Batista. Avaliação da não completude das notificações compulsórias de dengue registradas por município de pequeno porte no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 3, mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.16162018>. Acesso em: 24 set. 2024.

NAPOLEÃO, Reggyane Maria Souza; CARLOS, Lara Fontes Fernandes. Leptospirose: uma revisão de literatura. *Europub Journal of Health Research*, Portugal, v. 3, n. 4, p. 937-945, ed. esp., nov. 2022. Disponível em: <https://ojs.europubpublications.com/ojs/index.php/ejhr/article/download/522/527>. Acesso em: 25 set. 2024.

SÁ, Marcos Eielson Pinheiro de. Análise descritiva dos casos de leptospirose no Brasil, 2017 a 2019. Brasília, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – EpiSUS). Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/53804>. Acesso em: 11 out. 2024.

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Human leptospirosis: guidance for diagnosis, surveillance and control. Geneva: World Health Organization, 2003. ISBN 92 4 154589 5. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42667/WHO_CDS_CSR_EPH_2002.23.pdf?sequence=1. Acesso em: 24 set. 2024.

ZANETTE, Ana Clara Carvalho et al. Panorâma da leptospirose no Brasil: análise epidemiológica e fatores socioeconômicos influentes (2012-2022). Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 8, 2024, p. 5757-5766. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3281/3451>. Acesso em: 24 set. 2024.